

**SURXONDARYO VOHASI YODGORLIKLARIDA MUSIQA
MADANIYATINING AKS ETISHI: AYRITOM, BOLALIKTEPA VA
KAMPIRTEPA MISOLIDA****Fayziyeva Elsianora Muxiddinovna**

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

70220301 – Tarix (yo‘nalishlar va faoliyat turlari bo‘yicha)

mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Surxondaryo vohasining qadimgi va ilk o‘rta asrlar davridagi musiqa madaniyati Ayritom, Bolaliktepa va Kampirtepa arxeologik yodgorliklari misolida tahlil qilingan. Yodgorliklardan topilgan frizlar, devoriy suratlar va terrakota haykalchalar asosida vohada musiqiy ijrochilik, cholg‘u asboblari hamda diniy va dunyoviy marosimlarda musiqaning tutgan o‘rni yoritilgan. Shuningdek, ushbu topilmalarning Markaziy Osiyo musiqa madaniyati tarixini o‘rganishdagi ilmiy ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Surxondaryo vohasi, Ayritom, Bolaliktepa, Kampirtepa, musiqa madaniyati, cholg‘u asboblari, frizlar, devoriy suratlar, terrakota haykalchalar, Baqtriya, Toxariston, ellinizm.

Аннотация. В данной статье анализируется музыкальная культура Сурхандарьинского оазиса в древний и раннесредневековый периоды на основе материалов археологических памятников Айритам, Балалыктепа и Кампыртепа. На основе изучения фризов, настенных росписей и терракотовых статуэток раскрываются особенности музыкального исполнительства, музыкальных инструментов, а также роль музыки в религиозных и светских обрядах населения региона. Особое внимание уделено научному значению данных археологических находок в изучении истории музыкальной культуры Центральной Азии.

Ключевые слова: Сурхандарьинский оазис, Айритам, Балалыктепа, Кампыртепа, музыкальная культура, музыкальные инструменты, фризы, настенные росписи, терракотовые статуэтки, Бактрия, Тохаристан, эллинизм.

Abstract. This article examines the musical culture of the Surkhandarya oasis during the ancient and early medieval periods based on archaeological materials from the sites of Ayrtaam, Bolaliktepa, and Kampirtepa. The study analyzes friezes, mural paintings, and terracotta figurines to reveal the development of musical performance traditions, musical instruments, and the role of music in religious and secular

ceremonies. The paper also highlights the scientific significance of these archaeological findings for the study of the history of musical culture in Central Asia.

Keywords: Surkhandarya Oasis, Ayrtaam, Bolaliktepa, Kampirtepa, musical culture, musical instruments, friezes, mural paintings, terracotta figurines, Bactria, Tokharistan, Hellenism.

Musiqqa insoniyat ma'naviy madaniyatining eng qadimiy va muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. U jamiyatning ijtimoiy hayoti, diniy qarashlari, estetik didi hamda madaniy taraqqiyot darajasini aks ettiruvchi muhim omil sifatida tarix davomida alohida ahamiyat kasb etib kelgan. Ayniqsa, Markaziy Osiyo hududi, jumladan, Surxondaryo vohasi qadimdan turli sivilizatsiyalar va madaniyatlar chorrahasida joylashganligi sababli bu erda boy musiqiy an'analar shakllanib, avloddan-avlodga o'tib kelgan. Biroq qadimgi davrlar musiqqa madaniyatini o'rganishda yozma manbalar cheklanganligi bois arxeologik topilmalar muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. So'nggi o'n yilliklarda Surxondaryo vohasida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida aniqlangan Ayrptom, Bolaliktepa va Kampirtepa kabi yodgorliklar hududning qadimgi madaniy hayotini yoritishda muhim manba sifatida e'tirof etilmoqda. Mazkur yodgorliklardan topilgan haykaltaroshlik namunalari, devoriy suratlar va terrakota haykalchalar o'sha davr aholisi tomonidan foydalanilgan cholg'u asboblari, musiqiy ijrochilik an'analari hamda musiqqa san'atining jamiyat hayotidagi o'rnini o'rganish imkonini beradi. Ayniqsa, ushbu topilmalarda aks etgan musiqachilar tasvirlari qadimgi Baqtriya va Toxariston hududlarida musiqqa san'ati yuksak darajada rivojlanganligini ko'rsatadi.

Ayrptom yodgorligi va undan topilgan haykaltaroshlik namunalari ilk bor M.E. Masson tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Olimning "Скульптура Акси и Айрпитама" nomli tadqiqotida Ayrptom frizlarining badiiy xususiyatlari, ikonografiyasi hamda Kushon davri san'ati tarixidagi o'rni tahlil qilingan. Muallif frizlarda tasvirlangan musiqachilar obrazlariga alohida e'tibor qaratib, ularning diniy marosimlar bilan bog'liqligini asoslab bergan. Ushbu tadqiqot Ayrptomdagi musiqiy tasvirlarni ilmiy jihatdan o'rganishga bag'ishlangan dastlabki ishlardan biri hisoblanadi.

Ayrptom topilmalarining bugungi kundagi saqlanish holati va ilmiy tavsifi "O'zbekiston madaniy merosi Davlat Ermitaji to'plamlarida" asarining ikkinchi qismida keng yoritilgan. Mazkur nashrda Ermitaj muzeyida saqlanayotgan Ayrptom frizlarining tavsifi, ularning san'at tarixi va Markaziy Osiyo madaniy merosidagi

ahamiyati bayon etilgan. Asarda musiqachilar tasvirlari qadimgi Baqtriyada musiqa san'ati rivojlanganligining muhim dalili sifatida baholanadi.

Bolaliktepa yodgorligi bo'yicha eng fundamental tadqiqotlardan biri L.I. Albaum qalamiga mansub “Балалык-тепе: К истории материальной культуры и искусства Токхаристана” monografiyasidir. Muallif qazishmalar davomida aniqlangan devoriy suratlar, saroy me'morchiligi va moddiy madaniyat namunalarini batafsil tahlil qilgan. Asarda Bolaliktepa devoriy rasmlaridagi bazm sahnalari ilk o'rta asrlar Toxariston saroy madaniyatining yorqin namunasi sifatida talqin etilib, musiqa va marosimlarning o'zaro bog'liqligi ko'rsatib berilgan.

V.S. Solovyovning “Культура Токхаристана в раннем средневековье” nomli asari esa Toxaristonning V–VIII asrlardagi madaniy taraqqiyotini kompleks tarzda yoritadi. Olim Bolaliktepa va boshqa yodgorliklar materiallari asosida saroy marosimlari, estetik qarashlar va san'atning rivojlanish darajasini tahlil qilgan. Tadqiqotda musiqa saroy hayotining ajralmas qismi sifatida baholanib, uning dunyoviy madaniyatdagi o'rnini ochib berilgan.

Kampirtepa yodgorligini o'rganishda E.V. Rtveladzening xizmatlari alohida ahamiyatga ega. Uning “Кампиртепа – античный город на Оксе” nomli monografiyasida yodgorlikning tarixiy-geografik o'rnini, arxeologik topilmalari va madaniy hayoti keng tahlil qilingan. Muallif Kampirtepadan topilgan terrakota haykalchalar va ular orqali qadimgi Baqtriya aholisi madaniyati, jumladan, musiqiy an'analari haqida muhim xulosalar chiqargan.

G.A. Pugachenkovaning “Искусство Бактрии эпохи Кушан” asari esa Baqtriya san'ati tarixini o'rganishda muhim nazariy manbalardan biri hisoblanadi. Muallif Kushon davri san'atining shakllanishi, unda mahalliy va ellinistik an'analarning uyg'unlashuvi masalalarini tahlil qiladi. Asarda musiqachilar tasvirlari, cholg'u asboblari va marosim sahnalari Baqtriya madaniyatining ajralmas qismi sifatida talqin etilib, ularning san'at tarixidagi o'rnini yoritilgan.

Mazkur maqolaning maqsadi Surxondaryo vohasidagi Ayritom, Bolaliktepa va Kampirtepa yodgorliklaridan topilgan arxeologik materiallar asosida hududning qadimgi va ilk o'rta asrlar davridagi musiqa madaniyatini tahlil qilish, musiqiy ijrochilik an'analari hamda cholg'u asboblarning tarixiy taraqqiyotini yoritishdan iborat. Shuningdek, ushbu yodgorliklarning musiqa tarixini o'rganishdagi ilmiy ahamiyatini ochib berish ham tadqiqotning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Natijada Surxondaryo vohasining Markaziy Osiyo musiqa madaniyati tarixidagi o'rnini va ahamiyatini yanada chuqurroq anglash imkoniyati yaratiladi.

Surxondaryo vohasi qadimdan Markaziy Osiyoning yirik madaniy va sivilizatsion markazlaridan biri sifatida shakllangan. Hududda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida aniqlangan Ayritom, Bolaliktepa va Kampirtepa yodgorliklari vohaning nafaqat siyosiy va iqtisodiy, balki madaniy-ma'naviy hayotini ham yoritishda muhim manba hisoblanadi. Mazkur yodgorliklardan topilgan san'at namunalari va arxeologik topilmalar qadimgi va ilk o'rta asrlarda musiqa madaniyati yuqori darajada rivojlanganligini ko'rsatadi.

Ayritom yodgorligi Amudaryo bo'yida, qadimgi Termiz shahri yaqinida joylashgan bo'lib, 1932–1933-yillarda M.E. Masson boshchiligidagi ekspeditsiya tomonidan o'rganilgan. Bu erdan topilgan buddaviylik ibodatxonasi bezaklariga mansub tosh frizlar qadimgi Baqtriya san'atining noyob namunalari hisoblanadi. Frizlarda turli cholg'u asboblari chalayotgan ayol musiqachilar tasviri aks ettirilgan bo'lib, ular buddaviylik an'analari "samoviy musiqachilar" sifatida talqin qilinadi. Tasvirlarda qo'shnay, udsimon torli cholg'u, arfa yoki chiltor hamda nog'ora kabi zarbli cholg'ularning aks etishi vohada puflama, torli va zarbli cholg'ular ancha rivojlanganligini ko'rsatadi. Ayniqsa, bir necha musiqachining birgalikdagi ijrosi milodiy I–II asrlardayoq ansambl ijrochiligi shakllanganligini tasdiqlaydi. Shu jihatdan Ayritom frizlari qadimgi Baqtriya hududidagi musiqiy tafakkur va ijrochilik madaniyatini o'rganishda muhim tarixiy manba vazifasini bajaradi.

Ilk o'rta asrlarga oid Bolaliktepa yodgorligi esa Surxondaryo viloyatining Angor tumani hududida joylashgan bo'lib, V–VII asrlarda Toxariston hududidagi zodagonlar qarorgohi sifatida faoliyat yuritgan. L.I. Albaum tomonidan o'rganilgan ushbu yodgorlikning eng qimmatli topilmalari saroy devorlarida saqlanib qolgan rangtasvirlardir. Devoriy suratlarda zodagonlar ishtirokidagi bazm va marosim sahnalari tasvirlangan bo'lib, ular o'sha davr saroy hayotining muhim jihatlarini aks ettiradi. Rasmlarda cholg'u asboblari aniq ko'rsatilmagan bo'lsa-da, bazm manzaralari musiqa va raqsning saroy marosimlarining ajralmas qismi bo'lganidan dalolat beradi. Arxeologik qazishmalar jarayonida aniqlangan ayrim yog'och va suyak buyumlar esa tadqiqotchilar tomonidan musiqiy asboblari yoki ularning qismlari sifatida talqin qilinadi. Bu holat ilk o'rta asrlarda musiqa san'ati nafaqat diniy marosimlarda, balki dunyoviy saroy madaniyatida ham muhim o'rin tutganligini ko'rsatadi.

Kampirtepa yodgorligi esa Amudaryo bo'yida joylashgan qadimgi port-shahar bo'lib, ko'plab tadqiqotchilar tomonidan yunon manbalaridagi Aleksandriya Oksiana shahri bilan bog'lanadi. Akademik E.V. Rtveladze rahbarligidagi arxeologik tadqiqotlar natijasida bu erdan ko'plab terrakota haykalchalar topilgan. Ularning ayrimlarida musiqachilar va turli cholg'u asboblari tasvirlangan. Xususan, siringa yoki

Pan nayini ushlab turgan musiqachilar tasviri ellinizm davri madaniy ta'sirining yorqin namunasi hisoblanadi. Shuningdek, torli cholg'ularni chalayotgan musiqachilar tasvirlari ham uchraydi. Mazkur topilmalar qadimgi Baqtriyada musiqiy madaniyatning rivojlanganligini hamda Sharq va G'arb an'alarining o'zaro uyg'unlashganligini ko'rsatadi. Kampirtepa materiallari ellinizm davrida Surxondaryo vohasida shakllangan madaniy sintezning musiqiy san'atda ham o'z ifodasini topganligini tasdiqlaydi.

Tadqiq etilgan materiallar Surxondaryo vohasida musiqa madaniyatining rivojlanishi uzluksiz tarixiy jarayon bo'lganligini ko'rsatadi. Qadimgi davrlarda diniy marosimlar bilan bog'liq bo'lgan musiqiy an'alar keyinchalik saroy madaniyati va dunyoviy hayotning muhim tarkibiy qismiga aylangan. Shu bilan birga, arxeologik topilmalar voha aholisi tomonidan puflama, torli va zarbli cholg'u asboblarining turli ko'rinishlari qo'llanilganligini ham tasdiqlaydi. Umuman olganda, Ayritom, Bolaliktepa va Kampirtepa yodgorliklari nafaqat Surxondaryo vohasi, balki butun Markaziy Osiyoning qadimgi musiqiy madaniyatini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur yodgorliklardan topilgan moddiy va badiiy manbalar musiqa san'atining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda madaniy aloqalar tarixini yoritishda noyob ilmiy ahamiyat kasb etadi. Shu bois ushbu merosni chuqur o'rganish va ilmiy muomalaga keng jalb etish kelgusida O'zbekiston musiqa tarixi va madaniy merosini yanada boyitishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Массон М. Е. Скульптура Ахсы и Айритама // Известия Узбекского филиала Академии наук СССР. – Ташкент, 1940. – № 3. – С. 45–51.
2. Культурное наследие Узбекистана в собраниях Государственного Эрмитажа. Ч. 2 / Под ред. Ф. Ф. Абдухаликова. – Тоттенхэм : Замон, 2018. – С. 104–109.
3. Альбаум Л. И. Балалык-тепе: К истории материальной культуры и искусства Тохаристана. – Ташкент : Изд-во АН УзССР, 1960. – 236 с.
4. Соловьев В. С. Культура Тохаристана в раннем средневековье. – Самарканд : МИЦАИ, 2001. – 256 с.
5. Ртвеладзе Э. В. Кампыртепа – античный город на Оксе: Историко-археологическое исследование. – Ташкент : Санъат, 2002. – 320 с.